

CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DE *Hoplias Malabaricus* (CHARACIFORMES) EN EL RIO SAN JORGE, COLOMBIA

Yerly Magnolia Useche Salvador¹

¹Grupo de Investigación y Desarrollo en Ciencia, Tecnología e Innovación – BioGRID, Sociedad de Doctores e Investigadores de Colombia - SoPhiC, Calle 52 No. 14 – 64, Ap 301 2021, Bogotá, Colombia.

²Departamento de Biología, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Cra 45 #26-85, Bogotá, Colombia

Resumen— La sobrepesca en la región del río San Jorge, de los bagres y de *Hoplias malabaricus*, siguiente pez en importancia, ha llevado a la disminución de sus poblaciones. *H. malabaricus*, no presenta migración reproductiva, manteniéndose en las ciénagas, incrementando la presión pesquera sobre la especie.

La caracterización genética de las poblaciones de *H. malabaricus* permite establecer el estado de conservación o su posibilidad de extinción. La evaluación genética se realizó usando microsatélites amplificados con primers heterólogos con 62 a 95% de polimorfismo, suficientemente informativo para análisis genético-poblacionales.

Las poblaciones de *H. malabaricus* presentaron una alta variabilidad genética (alta heterocigosidad), señal de conservación en las localidades estudiadas. La población de *H. malabaricus* presentó una alta estructuración y bajo flujo génico, tal que existen tres subpoblaciones: Ayapel, San Marcos y San Benito, únicas localidades en que la especie fue encontrada. Si bien las altas heterocigosidades muestran que las poblaciones locales no se encuentran en un proceso de endogamia (aumento en el riesgo de desaparición), el aumento en la presión sobre esta especie puede conducir a su extinción. Por lo tanto, deben realizarse estudios de biología pesquera y dinámica poblacional en las tres localidades para establecer un manejo adecuado de las poblaciones.

Palabras Clave— marcadores microsatelites, heterocigosidad, flujo génico, distancia genética, conservación.

Abstract— Overfishing in the San Jorge River region for catfish and *Hoplias malabaricus*, the next most important fish, has led to a decline in their populations. *H. malabaricus* does not present reproductive migration, staying in the swamps, increasing the fishing pressure on the species.

The genetic characterization of the *H. malabaricus* populations makes it possible to establish the conservation status or its possibility of extinction. The genetic evaluation was carried out using microsatellites amplified with heterologous primers with 62 to 95% polymorphism, sufficiently informative for genetic-population analysis.

Contacto: Nombre A. Apellido, yerly.useches@gmail.com

The *H. malabaricus* populations presented high genetic variability (high heterozygosity), a sign of conservation in the studied localities. The *H. malabaricus* population presented a high structure and low gene flow, such that there are three subpopulations: Ayapel, San Marcos and San Benito, the only locations where the species was found. Although the high heterozygosities show that the local populations are not in a process of inbreeding (increased risk of disappearance), the increase in pressure on this species can lead to its extinction. Therefore, studies of fishing biology and population dynamics should be carried out in the three localities to establish an adequate management of the populations.

Keywords— microsatellite markers, heterozygosity, gene flow, genetic distance, conservation.

Introducción

La mayor parte de la población rural de Colombia se sostiene y depende económicamente de la producción pesquera y acuícola. En la región Caribe, el río San Jorge representa la principal fuente de sobrevivencia de los habitantes ribereños (INPA, 2001). La sobrepesca ha representado en las últimas décadas uno de los principales problemas para el sostenimiento de la pesca artesanal en la región. La producción pesquera en el país ha disminuido drásticamente según se puede establecer por la comparación de los datos de producción de 1987 y los actuales (INDERENA, 1988; INCODER, 2006). Por ejemplo el bocachico el pez de mayor consumo en el país ha disminuido en el departamento de Sucre en un 94,7% y el moncholo que ocupaba el cuarto puesto en producción en 1987 disminuyó en un 98,7%, presentado éste último actualmente una producción de sólo 930,19 kg en la cuenca del Sinú (3er puesto) después del bocachico y la yalua. Y en la cuenca del Magdalena 709,7 kg ocupando el 11 puesto después del bocachico, bagres, nicuro y mojarras. Entre el periodo 1991-1999 el comportamiento ha sido tendiente a la disminución (Figura suplementaria 1).

Con información de la producción de *H. malabaricus* en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba y Magdalena. La producción de moncholo disminuyó paulatinamente así: 567.090 Kg en 1987, 249.664 kg en promedio entre 1991-1999 y recientemente 1.639 kg en el año 2006. Específicamente, en la región del bajo río San Jorge y la Mojana se reportó en el año 2008 una producción global de 760 toneladas, con el bocachico como especie dominante, seguida del moncholo que constituyó el 20.1% de las capturas. Otra razón por la que las poblaciones de *H. malabaricus* y otras especies de peces en la zona pueden estar disminuyendo es por la contaminación con metil mercurio, plomo y amonio, contaminaciones que son posibles de evidenciar en individuos de *H. malabaricus* pues es una especie que presenta alta bioacumulación de estos contaminantes (Dórea & Barbosa, 2007; Bastos et al., 2007) o presenta estrategias metabólicas que permiten su degradación (Moraes, et al., 2004).

La disminución en el tamaño de las poblaciones animales genera diversos efectos a nivel de la dinámica y la variabilidad genética de la población que pueden degenerar en la extinción de la especie. En general, las poblaciones pequeñas que están sometidas a altas tasas de extracción no alcanzan a recuperar un número de individuos maduros que puedan sostener la población y por tanto la población decrece hasta desaparecer.

Por otro lado, si la población efectiva está aislada y el intercambio genético se realiza entre menos individuos, se tiene la tendencia a fijar alelos, disminuyendo la heterocigosidad y por ende la variabilidad genética que ya no permitiría a la población sobrevivir ante cambios bruscos en el ambiente. Por el contrario, cuando los tamaños poblacionales son grandes, la probabilidad de encontrar alta variabilidad genética es mayor, y es más factible que la población sobreviva ante factores deletéreos. Por tal razón, esta investigación pretende abordar el estudio de la caracterización genética, desde el punto de vista de la estructuración poblacional, a partir de marcadores microsatelitales de *H. malabaricus* en el río San Jorge, con el objeto de proporcionar información útil para la elaboración de planes de manejo y conservación de la especie en la cuenca del río.

H. malabaricus (Bloch, 1794), es una especie con amplia distribución en casi todas las cuencas de América del Sur (Oyakawa 2003). En Colombia es común en las cuencas de los ríos Magdalena, Sinú, Putumayo y Catatumbo (Gálvis *et al.* 1997) y en el río San Jorge. Es un pez muy voraz, de hábitos diurnos y crepusculares que prefiere las corrientes menores, ciénagas, pantanos y charcas de poca profundidad (Pereira *et al.*, 2004), soportando bajos niveles de oxígeno disuelto al respirar aire atmosférico mediante una vejiga gaseosa vascularizada (Driedzic *et al.* 1978). Presenta dieta carnívora con tendencia a la ictiofagia (Nelson 1994; Banquett-Cano *et al.* 2005).

H. malabaricus es un desovador parcial e independiente del ciclo de lluvias (Betancur-Vásquez *et al.* 2004), con cuidado parental a cargo del macho (Hensley y Moody 1975; Cogollo-Bula *et al.* 2001) y tallas medias de madurez sexual de 28.7 y 29.3 cm., para hembras y machos, respectivamente (Betancur-Vásquez *et al.* 2004). Al igual que todos los erythrinidos, es importante como fuente de alimento en muchos países de Sur América (Oyakawa 2003). En Colombia, se ha detectado sobrepesca por lo menos en los dos últimos años, situación que se debe en parte a la disminución de peces de mayor interés comercial como los bagres.

H. malabaricus no presenta migración reproductiva en aguas bajas y en época de sequía, manteniéndose en las ciénagas, por tal razón la presión pesquera ha aumentado significativamente sobre la especie. (Tordecilla-Petro *et al.*, 2005).

Teniendo en cuenta la importancia comercial que tiene el *H. malabaricus*, se han llevado a cabo diversos estudios con respecto a la biología reproductiva, la estructura y la dinámica poblacional entre los que se cuentan como los más importantes los desarrollados por Querol (1990) en la cuenca del río Uruguay, donde se estableció la estructura de edades a partir de mediciones de marcas en opérculos, escamas y de la longitud del pez, además se establecieron los parámetros poblacionales para la cuenca. Estos difirieron de aquellos determinados por Tordecilla-Petro y colaboradores (2005) en la ciénaga Grande de Lórica mostrando que diferencias en la ubicación geográfica puede cambiar las características demográficas de las poblaciones del *H. malabaricus*.

Por otra parte, estudios citogenéticos soportan la idea que *H. malabaricus* es una especie de gran interés para estudios evolutivos. Diferentes poblaciones del moncholo en cuencas de Brasil y Surinam presentaron dos citotipos (A y B) con $2n = 40$ que se diferenciaron en el tamaño relativo del primer par cromosómico, siendo el citotipo B con el cromosoma de menor tamaño el de mayor distribución (Bertollo *et al.*, 1997). Posteriormente, se encontraron tres citotipos A, C y D con diferencias en regiones cromosómicas detectadas por RAPD (Amplificación aleatoria de ADN polimórfico) en la planicie de inundación del alto río Paraná

(Lucio et al., 2001). Igualmente, usando RAPD, la diversidad genética de la especie ha sido usada para determinar diferencias entre poblaciones lacustres y ribereñas en la cuenca del río Doce en el sureste brasilero (Dergam et al., 2002). Recientemente, los marcadores microsatélites fueron usados para observar las diferencias entre dos sistemas cromosómicos sexuales diferentes, los cariomorfos B y D, los cuales presentaron una variación considerable en los patrones de diferentes microsatélites a lo largo de los cromosomas (Cioffi et al., 2010). Actualmente, se distinguen siete cariomorfos (A-G) que varían en el número y contenido genético de los cromosomas sexuales; postulándose la acumulación de regiones repetitivas como fuente de variación genética en la especie (de Oliveira et al., 2018). Sin embargo, la diferenciación de poblaciones y la caracterización genética de *H. malabaricus* a través de marcadores microsatélites, no se ha llevado a cabo en otros países y tampoco se han desarrollado estos estudios en el río San Jorge.

Por otro lado, la capacidad de una población para sobrevivir ante cambios en el medio ambiente, medida como la variabilidad genética, se puede establecer a través de los estimadores de equilibrio poblacional, procesos mutacionales, presencia de selección natural y deriva genética. Además, la reducción del tamaño poblacional puede causar disminución de la variabilidad genética de *H. malabaricus*, teniendo en cuenta el aumento de su explotación pesquera. La evaluación de estas características relacionadas con la genética de la conservación de especies puede establecerse a través del uso de marcadores moleculares como los microsatélites.

Metodología

Muestreo

El área de estudio comprendió el río San Jorge se encuentra en el nor-occidente colombiano, nace en el nudo del Paramillo en el departamento de Antioquia y recorre parte de los departamentos de Córdoba y Sucre antes de desembocar en el río Cauca. Teniendo en cuenta la importancia económica y natural, los sitios establecidos para colectar las muestras de tejido de *Hoplias malabaricus* son: Montelíbano, Ayapel, San Marcos (La Mojana), Belén, San Benito de Abad, y la desembocadura del río cerca de Magangué. Sin embargo, sólo fue posible colectar individuos en tres de estas localidades que son ciénagas: Ayapel, San Marcos y San Benito. El muestreo se realizó en tres fases bimestrales durante el año 2008, para colectar las muestras de tejido muscular. Estas muestras (al menos 30 por estación de muestreo) fueron codificadas y preservadas en etanol al 96% de calidad molecular, además se registró la información de la fecha de colección y el sitio de muestreo. Luego de 24 horas se realizó un recambio de etanol y se transportaron al laboratorio de Conservación Genética de la Universidad Nacional de Colombia – sede Bogotá, donde se realizó otro recambio de etanol y se conservaron a -20 °C, hasta el momento de extracción del ADN.

Extracción de ADN y genotipificación de microsatélites

La extracción del ADN genómico se realizó con el kit WIZARD GENOMICS de Promega®, a partir del protocolo original, modificado sólo en el aumento de 17 a 20 µl de proteasa K. La amplificación se realizó con primers para loci microsatelitales de otras especies de peces, amplificación con primers heterólogos, debido a que aún no existen primers especie – específico para *H. malabaricus*. Esta metodología presenta para peces un éxito de amplificación del 20-60%, y del 35-45% de obtención de polimorfismo, siendo más efectiva en la medida en que los primers heterólogos pertenezcan a especies taxonómicamente más cercanas a la

especie de interés (Barbará et al., 2007). Los primers seleccionados (Tabla 1) se amplificaron inicialmente en un volumen de reacción aproximado de 10 μ L (10 ng de DNA, buffer 2x PCR, 0.5 μ M de cada primer F y R, 1.5 mM MgCl₂, 0,5 mM dNTPs, 0.5 U taq y agua). Las condiciones de amplificación fueron: 2 min. a 95°C, seguido por 30 ciclos de 30 seg. a 95°C, 30 seg. a la temperatura de alineación y 30 seg. a 72°C, una extensión de 10 min. a 72°C y 4°C por 5 minutos (Tabla 2). Todas las reacciones de PCR se realizaron en termociclador RPJ – 100. Dado que se trabajó con primers heterólogos, las amplificaciones se realizaron primero a la temperatura de alineación del primer heterólogo y luego fue ajustado según los resultados hasta obtener un amplificado libre de amplificaciones inespecíficas (Revaldaves et al., 2004).

Tabla 1. Primers heterólogos usados para la amplificación de regiones microsatélites en *Hoplias malabaricus*.

Primers	Especie	Fuente
Pcor1, Pcor2, Pcor5, Pcor6, Pcor7, Pcor8, Pcor10, Pcor21	Pseudoplatystoma corruscans	Revaldaves et al. (2005)
Pcos03, Pcos14, Pcos17, Pcos18, Pcos20	Prochilodus costatus	Carvalho-Costa et al. (2006)
Cga02, Cga10	Clarias gariepinus	Galbusera et al. (1996)
Bom1, Bom2, Bom5, Bom7, Bom12, Bom13	Brycon opalinus	Barroso et al. (2003)
Par10, Par12, Par13, Par14, Par15, Par21, Par26, Par34, Par53, Par54	Prochilodus argenteus	Barbosa et al. (2006)
Pc58, Pc87, Pc90, Pc92, Pc97	Pimelodella chagresi	Moeser & Bermingham (2005)

Tabla 2. Condiciones de obtención de cinco sistemas polimórficos, rango alélico y alelos privados para *H. malabaricus* en tres localidades del río San Jorge.

Sistema	Condiciones de amplificación	Temperatura de alineamiento	Rango aproximado del tamaño alélico	Localidad	Alelos privados
Bom13	1,5mM MgCl ₂ , 2mM dNTPs, 0,5 μ M primers, 0,5 Utaq	52°C	239-254	Ayapel	ninguno
				San Marcos	240, 241, 247, 251-254
Par26	1,5mM MgCl ₂ , 2mM dNTPs, 0,5 μ M primers, 0,5 Utaq	50°C	247-254	Ayapel	253, 254
				San Marcos	242, 244-246
			284-301	San Benito	284-290, 293, 297, 300, 301

Pcor7	1,5mM MgCl ₂ , 2mM dNTPs, 0,5μM primers, 0,5 Utaq	56°C	319-341	Ayapel	324-333
				San Benito	338, 339
			341-359	San Marcos	342-344, 349, 352-359
Pcor8	2mM MgCl ₂ , 2mM dNTPs, 0,5μM primers, 0,5 Utaq	60°C	101-109	Ayapel	ninguno
				San Marcos	ninguno
				San Benito	101-104
Pcos18	2mM MgCl ₂ , 1,5mM dNTPs, 0,5μM primers, 0,5 Utaq	50°C	122-125	Ayapel	125
				San Marcos	ninguno
			115-122	San Benito	118-121,115

La genotipificación o estimación del tamaño de los alelos para cada locus se realizó por electroforesis en cámara vertical (Protean II Biorad®) usando gel denaturante de poliacrilamida 6% (Acrilamida/bisacrilamida 19:1 Promega; 4.6 urea Biorad®; TBE 1X; Persulfato de amonio 10% Promega®; TEMED Promega®). Los geles fueron teñidos con nitrato de plata (Herring, 1982) modificado colocando primero el gel en solución de fijación (10% etanol 96 % y 0,5% ácido acético glacial) por 30 min. La asignación de alelos se realizó por la comparación de las bandas obtenidas con el patrón de peso molecular de rango 10 - 330 pb, intervalo 10pb Invitrogen®, usando los programa Genetools y Genesnap (Hitachi Genetic Systems®).

Análisis Genéticos

El conjunto de amplificaciones obtenida con cada par de primers constituye un sistema. Para cada uno de los sistemas se determinó el polimorfismo de los loci, lo cual permite determinar la existencia de variación. Su determinación se realizó por el conteo del número de alelos para cada locus microsatélite y la comparación del número de alelos por localidad para cada uno de los loci. (Cavalli – Sforza y Bodmer, 1981). Sólo los sistemas polimórficos fueron usados para los siguientes análisis de variación intrapoblacional e interpoblacional. La variación intrapoblacional se estableció a través de conteo alélico directo (Weir, 1996) y de la descripción de las frecuencias alélicas, que constituyen un reflejo de la aparición y distribución de los alelos en la población total. A partir de las frecuencias alélicas observadas se calcularon las frecuencias alélicas estimadas (p y q) y las heterocigosidades esperadas ($2pq$) (Hartl & Clark, 1997). Adicionalmente se determinó la presencia de alelos privados. El polimorfismo, frecuencias alélicas, heterocigosidades y alelos privados se calcularon en el programa GenAlex 6 (Peakal y Smouse, 2006). Además se calculó el contenido de información polimórfica PIC como otra medida de la diversidad genética que indica cual es la magnitud del aporte de cada sistema a la diversidad genética total. Este se determina como $PIC = 1 - \sum p_i^2$ siendo p_i la frecuencia del alelo i -ésimo y se utilizó el programa Cervus. Puede existir la posibilidad que se observe una baja frecuencia de heterocigotos y debe descartarse la posibilidad que se trate del efecto de alelos nulos, es decir alelos que consistentemente fallan en la amplificación y no son detectados, dando por resultado una sobreestimación de los homocigotos. Por tal razón, se

obtuvo una nueva matriz de alelos corregida para incluir alelos que no estaban en la matriz inicial, éste procedimiento se realizó con el programa FreeNa (Chapuis & Estoup, 2007).

El cumplimiento de los supuestos de equilibrio de Hardy-Weinberg y la inexistencia de ligamiento o equilibrio de ligamiento entre pares de loci fueron evaluados en la nueva matriz. El equilibrio de Hardy-Weinberg fue calculado en el programa Gene Alex versión 6. El equilibrio de ligamiento, se calculó mediante el test de Monte-Carlo, con un re-muestreo de 1000 que genera un valor probabilístico para cada loci usando el método de cadenas de Markov (Hedrick, 2005) en el programa GenePop versión 4.0.7. Se realizó una prueba para cada pareja de loci, dentro de cada localidad y en todas las localidades (test global). Solo los test para disequilibrio de ligamiento que obtuvieron valores no significativos ($P \leq 0.05$) para todos los loci fueron tenidos en cuenta para los análisis posteriores.

Los procesos evolutivos que pueden estar afectando la población y causando la pérdida del equilibrio de Hardy-Weinberg fueron evaluados. Entre estos se encuentran: selección, flujo génico, fijación, endogamia y cuello de botella. La selección se determinó a través de la prueba de neutralidad de Ewens-Watterson (Manly, 1985) con 1000 simulaciones de re-muestreo en el programa PopGen. Con esta prueba se establece la probabilidad de observar cualquier configuración de las frecuencias alélicas, si la configuración muestra frecuencias altas para algunos alelos y bajas para el resto la prueba de neutralidad se rechaza y existiría selección. El flujo génico evalúa el número de migrantes por generación y se calculó usando la ecuación descrita por Wright $Nm = (1-F_{st})/4*F_{st}$ (Wright, 1969), en el programa Genetix versión 4.05. La fijación de alelos se estableció con el índice F_{is} (Weir y Cockerham, 1984) según la ecuación: $F_{is} = H_s - H_i / H_s$, donde H_i es el promedio de las heterocigosidades observadas y H_s el promedio de las heterocigosidades esperadas. La endogamia se determinó a través del índice de F_{it} (Weir y Cockerham, 1984) definido por: $F_{it} = H_T - H_i / H_T$, siendo H_T la heterocigosidad esperada en el total de la población y H_i la heterocigosidad observada promedio. Estos dos índices se establecieron en el programa GenAIEx versión 6. El análisis de cuello de botella (Cornuet y Luikart, 1996) detecta la existencia de exceso de heterocigotos, que indica si la población sufrió disminución drástica reciente en el tamaño poblacional o cuello de botella. La posible presencia de cuellos de botella se determinó con BottleNeck versión 1.2.02.

Finalmente, las poblaciones que se encuentran o no en equilibrio de Hardy-Weinberg pueden presentar diferencias génicas entre ellas, debido a la variabilidad intrapoblacional (distribución alélica y heterocigosidad) y a los diferentes procesos evolutivos que hayan sufrido. Esta diferenciación da por resultado la existencia de estructura, es decir que se puedan diferenciar subpoblaciones. La estructura se determinó por medio de los siguientes estadísticos: F_{ST} (Weir y Cockerham, 1984), Rho , distancia G_{ST} e identidad genética de Nei, análisis de agrupación y análisis factorial de correspondencia. F_{ST} de Weir y Cockerham (1984), está basado en el análisis de la varianza de las frecuencias alélicas: $F_{ST} = H_T - H_S / H_T$. Donde H_T es la varianza entre poblaciones y H_S es la varianza al interior de la población. Este estadístico fue calculado para todos los loci por pares de poblaciones y para todas las poblaciones, utilizando el programa GenAIEx versión 6. El estadístico Rho , es un análogo del R_{ST} , que se basa en el cálculo de la AMOVA y fue calculado como: $\rho_{ST} = (1-c)R_{ST}/1-cR_{ST}$. Donde, c es: $(2N - P)/(2NP - P)$, N es el tamaño de muestra y P el número de subpoblaciones (Michalakis & Excoffier, 1996); y $R_{ST} = \bar{S} - S_w / \bar{S}$, donde S_w and \bar{S} son la diferencia cuadrada media en el tamaño alélico entre pares de genes dentro de las poblaciones y entre pares de genes tomados de la colección de P subpoblaciones, respectivamente (Slatkin, 1995). Este análisis se realizó en el programa GenePop versión 4.0.7

La distancia genética G_{ST} (ecuación 1) e identidad génica de Nei J (ecuación 2), fueron calculados en el programa Populations versión 1.2.29. G_{ST} indica la probabilidad de encuentro de alelos iguales entre las subpoblaciones. Estos son análogos a la heterocigosidad esperada y homocigosidad esperada respectivamente (Halliburton, 2004).

$$G_{ST} = 1 - \sum_{i=1}^k p_i^2$$

Ecuación 1: Distancia genética: G_{ST}

$$J = \sum_{i=1}^k p_i^2$$

Ecuación 2: Identidad genética de Nei por locus.

El análisis multivariado de agrupación se realizó con Structure versión 2.2, usando un periodo de calentamiento y de repeticiones de las simulaciones de cadenas de Markov de 10000. Adicionalmente se realizó el análisis factorial de correspondencia con Genetix versión 4.05.

Resultados y Discusión

La comprensión de los procesos evolutivos que ha sufrido una población puede abordarse a través del análisis genético poblacional que evalúa la condición de la variabilidad genética. La variabilidad genética intra e interpoblacionalmente puede evaluarse de diferentes formas entre ellas se encuentra la descripción de las frecuencias alélicas, esto es, la distribución, heterocigosidades y presencia de alelos raros. Esta información muestra ciertas tendencias de los datos de frecuencias alélicas, la cual se verifica a través de los estadísticos para los análisis genético poblacionales. Para desarrollar estos análisis se parte de tres supuestos: 1) equilibrio de Hardy & Weinberg (H&W) en la población, esto significa que las frecuencias alélicas o génicas se mantienen estables de una generación a la siguiente; 2) desequilibrio de ligamiento entre los loci analizados, la importancia de esta condición es que los loci deben segregarse de forma independiente, de lo contrario la información que pueda estar aportando un loci podría estarse duplicando con otro loci al que se encuentre ligado; 3) la inexistencia de factores que afecten el equilibrio de H&W tales como: endogamia, flujo génico, selección, mutación, recombinación y deriva génica. Como resultado de la anterior información se puede deducir el grado de estructuración de la población, indicando si se trata una sola población cuyos individuos comparten las frecuencias génicas o si existe algún grado de diferenciación. Para analizar este aspecto más concretamente se usan estadísticos como F_{ST} , Rho , distancias genéticas, análisis multivariado de agrupación y análisis factorial de correspondencia. Finalmente, los análisis de endogamia, selección y estructuración principalmente pueden indicar una disminución de la población el cual se establece estadísticamente a través de pruebas para

cuello de botella reciente, indicando así el grado de vulnerabilidad de las poblaciones de *H. malabaricus* en las localidades analizadas del río San Jorge.

Variabilidad genética

De los 36 sistemas probados se obtuvo un 88,2% de amplificación positiva y un 33,3% de polimorfismo. Los sistemas monomórficos fueron: Bom1, Bom5, Bom7, Bom12, Cga2, Pcor1, Pcor10, Pcor21 y Par10; y los sistemas polimórficos fueron: Bom13, Par26, Pcor7, Pcor8, Pcos18. La descripción de las condiciones de amplificación y rango alélico para los sistemas polimórficos aparecen en la tabla 2. Los sistemas Bom13 y Pcor8 compartieron gran parte del rango alélico en las localidades en que amplificaron (Bom13 no amplificó en San Benito). Por el contrario, los sistemas Par26 y Pcos18 presentaron un rango alélico diferente en la localidad de San Benito, mientras el sistema Pcor7 fue el diferencial en la localidad de San Marcos. Además, existen diferentes alelos privados en los sistemas microsátélites entre las ciénagas (tabla 2); estas diferencias en el rango alélico evidencian que existen diferencias en la variabilidad genética entre localidades.

La distribución de las frecuencias alélicas fue diferente en las tres ciénagas para cada uno de los sistemas y no existió un patrón de frecuencias altas o bajas para los alelos únicos (fig. 1). Sólo en el sistema Pcor8 se encontró que el alelo 4 fue el más representativo en las ciénagas de Ayapel y San Marcos (fig. 1). El promedio del número medio de alelos fue similar en las ciénagas de Ayapel y San Marcos (9.2 y 10 respectivamente) y ligeramente menor en la localidad de San Benito (7.2). Sin embargo, el número efectivo de alelos N_e fue más cercano entre Ayapel (3.2) y San Benito (3.5) que en San Marcos (4.0) (Tabla 3). Teniendo en cuenta que el número efectivo de alelos por locus $N_e (1/Sq_i^2)$, donde q_i es la frecuencia del alelo i) es una medida que está afectada por la proporción de loci polimórficos, el número de alelos por locus polimórfico, y las frecuencias alélicas, N_e es una medida más informativa que el conteo alélico simple (N_a), por lo que probablemente San Benito sea una localidad más cercana genéticamente a San Marcos que a Ayapel. Sumando la información aportada por los dos tipos de conteo alélico probablemente las poblaciones de *H. malabaricus* en las ciénagas de Ayapel y San Marcos son más similares y ésta última más similar a San Benito, lo cual estaría en concordancia con la ubicación geográfica de las ciénagas.

La heterocigosidad estima el grado de variabilidad genética en la población. La heterocigosidad esperada es la frecuencia de genotipos heterocigotos en una subpoblación, que se esperaría encontrar si la población se encontrara en equilibrio de Hardy-Weinberg. La heterocigosidad promedio en una población es la proporción de los loci a la cual un individuo seleccionado aleatoriamente es heterocigoto. Esta disminuye en presencia de deriva génica, endogamia, estructuración de la población entre otros (Nei, 1977). Con respecto a los valores de heterocigosidad observados y esperados éstos fueron similares en las distintas poblaciones, siendo los valores superiores a 0.60, excepto Pcos18 y Pcor8 en la localidad de Ayapel (0.43 en cada caso). Los sistemas con mayor heterocigosidad esperada fueron Bom13 y Par26 con una frecuencia mayor de 0.8 en las tres ciénagas. La heterocigosidad media esperada estuvo entre el 0.61 (Ayapel) y 0.72 (San Marcos y San Benito) (Tabla 3), valores algo superiores a los descritos para otros peces de consumo (*Odontesthes perugiae*- Beheregaray et.al.,2002; *Cyprinus carpio*- Lior et al.,2007) y valores similares a estudios de variabilidad genética de *Mullus barbatus* (Garoiá et al.,2004) y *Prochilodus lineatus* (Yazbeck and E. Kalapothakis, 2007).

Figura 1. Frecuencias alélicas de los loci: Bom13, Par26, Pcor7, Pcor8, Pcos18 en *H. malabaricus* ubicado en tres localidades: Ay: Ayapel, SM: San Marcos, SB: San Benito.

El contenido de información polimórfica (PIC) provee una estimación del poder discriminatorio de cada locus, teniendo en cuenta el número de alelos y sus frecuencias relativas en cada población. Su valor varía de 0 (monomórfico) a 1 (altamente polimórfico con muchos alelos con frecuencias semejantes). Los valores de PIC estuvieron entre 0.629 y 0.954, indicando condiciones de medio a alto polimorfismo. Los loci con mayor poder discriminatorio fueron en su orden: Pcor7, Par26 y Bom13 (0.954, 0.922, 0.829 respectivamente), debido probablemente a mayores tasas de mutación. Los loci con mediano polimorfismo fueron Pcos18 y Pcor8 (0.781 y 0.629). Esto significa que todos los loci polimórficos tienen un alto potencial para aportar información acerca de la variabilidad genética de la población de *Hoplias malabaricus* en las localidades analizadas del río San Jorge. Además, ninguno de los locus estuvo en desequilibrio de ligamiento ($P > 0.05$, Tabla 4) indicando la herencia independientemente y sugiriendo la posibilidad de usarlos en los análisis genético-poblacionales.

Tabla 3. Número de alelos (Na), número efectivo de alelos (Ne), Heterocigosidad observada (Ho), Heterocigosidad esperada (He), Índice de Fijación (Fis), para cinco sistemas microsatelitales de la población de *H. malabaricus* en tres localidades.

Pop	Locus	Na	Ne	Ho	He	Fis
Ay	Par26	9,0	5,1	0,76	0,80	0,05
	Pcos18	5,0	1,8	0,43	0,44	0,02
	Pcor8	5,0	1,7	0,43	0,42	-0,04
	Pcor7	18,0	9,4	0,96	0,89	-0,07
	Bom13	9,0	4,3	0,83	0,77	-0,08
Promedio		9,2	4,5	0,68	0,66	-0,02
SM	Par26	9,0	5,2	0,79	0,81	0,02
	Pcos18	4,0	2,9	0,67	0,66	-0,01
	Pcor8	5,0	2,9	0,60	0,65	0,08
	Pcor7	16,0	9,3	0,93	0,89	-0,04
	Bom13	16,0	6,4	0,92	0,84	-0,09
Promedio		10,0	5,3	0,78	0,77	-0,01
SB	Par26	11,0	6,4	0,88	0,84	-0,05
	Pcos18	7,0	3,8	0,73	0,74	0,00
	Pcor8	8,0	4,9	0,90	0,79	-0,14
	Pcor7	10,0	5,3	0,90	0,81	-0,11
	Promedio		7,2	4,1	0,86	0,80

Tabla 4. Desequilibrio de ligamiento para diez pares de loci microsatelitales en *H. malabaricus*. Prueba significativa: $P < 0,05$ indica condición de ligamiento.

Par de loci	Chi2	df	P-Value
Par26 & Pcos18	9.684.868	6	0.138566
Par26 & Pcor8	3.480.304	6	0.746588
Pcos18 & Pcor8	4.926.544	6	0.553268
Par26 & Pcor7	1.319.115	6	0.970593
Pcos18 & Pcor7	3.156.952	6	0.788906
Pcor8 & Pcor7	1.082.341	6	0.982297
Par26 & Bom13	4.859.579	4	0.302011
Pcos18 & Bom13	2.990.381	4	0.559436
Pcor8 & Bom13	2.312.661	4	0.678465
Pcor7 & Bom13	0.000000	4	1.000.000

Comportamiento genético-poblacional

Una población panmíctica con reproducción al azar y sin solapamiento generacional presenta frecuencias genotípicas constantes en las siguientes generaciones. Estas serían las condiciones para disminuir la probabilidad de pérdida de variabilidad genética de la población y de su posible extinción. Una medida de esta condición de equilibrio es la prueba de Hardy & Weinberg (H&W) cuyo no cumplimiento indica que existen factores que inducen desequilibrio como: mutaciones, migración, diferencias en la probabilidad de sobrevivencia y reproducción, selección, deriva génica, entre otras. (Futuyama, 1998). Este test tiene por hipótesis nula la existencia de equilibrio de H&W y la probabilidad de aceptación de la hipótesis nula está dada por $P > 0,05$. Por lo tanto, si $P < 0,05$ el loci en cuestión no se encuentra en equilibrio de H&W. Tenemos entonces que los siguientes loci no se encontraron en equilibrio de H&W: Pcor7 en todas las localidades, Bom13 en la ciénaga de San Marcos; y Pcos18 en la ciénaga de San Marcos. Los demás loci se encontraron en equilibrio (Tabla 5). Es importante anotar que el loci Bom13 no amplificó en la localidad de San Benito, aportando mayor diferenciación de esta localidad con respecto a las otras dos. Pueden existir diferentes factores por los cuales los sistemas Pcor7, Pcos18, y Bom13 no se encuentran en equilibrio de H&W, entre ellos se encuentran flujo génico, endogamia, fijación de alelos, exceso o deficiencia de heterocigotos, deriva génica, mutación, entre otros. Algunos de estos factores se evalúan más adelante dando por resultado que el loci Pcor7 se desvía del equilibrio por flujo génico y un posible fenómeno de selección. Por su parte, Bom13 y Pcos18 presentaron bajos niveles de endogamia explicando su desvío del equilibrio de H&W.

Tabla 5. Resultados del análisis de Equilibrio de Hardy & Weinberg para cinco sistemas microsatelitales en *H. malabaricus* en tres localidades.

Localidad	Locus	ChiSquare	DF	Prob	Nivel de significancia
Ayapel	Par26	41,692	36	0,237	ns
	Pcos18	13,945	10	0,175	ns
	Pcor8	17,031	10	0,074	ns
	Pcor7	211,250	153	0,001	**
	Bom13	25,919	36	0,893	ns
San Marcos	Par26	31,909	36	0,664	ns
	Pcos18	13,002	6	0,043	*
	Pcor8	12,271	10	0,267	ns
	Pcor7	164,693	120	0,004	**
	Bom13	160,063	120	0,009	**
San Benito	Par26	56,030	55	0,436	ns
	Pcos18	20,760	21	0,474	ns
	Pcor8	23,219	28	0,722	ns
	Pcor7	64,250	45	0,031	*

Nivel de significancia: ns: no significativo, * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$, *** $P < 0.001$.

La presencia de fuerzas selectivas, que incrementan o disminuyen la frecuencia de algunos alelos, fue analizada a través de la prueba de neutralidad de Ewens-Watterson (Mainly, 1985). Si la información observada se encuentra entre el percentil 2.5 y 97.5, (0,025-0,975) se acepta la hipótesis de neutralidad genética dentro de la población con un nivel del 5% (McVean, 2002). Según los valores medios, junto con los valores mínimos y máximos del estadístico (tabla 6) todos los loci son neutros es decir que no están sometidos a algún tipo de selección. Por lo tanto, la selección no es la razón por la cual los loci Pcos18 y Bom13 se encontraron en la condición de desequilibrio de H&W. Por otro lado, Pcor7 presentó un valor de $P = 0,0611$ cercano a $P = 0,05$, probabilidad de rechazo (Tabla 6) y es posible que en un remuestreo este locus resulte bajo algún tipo de selección, que podría estar afectando su equilibrio en la población.

Tabla 6. Prueba de Neutralidad Ewens-Watterson (Mainly, 1985) para cinco sistemas microsatelitales en *H. malabaricus*: **n**: tamaño muestral, **Obs F**: valor observado, **Min F**: valor mínimo, **Max F**: valor máximo, **Mean**: valor medio y **SE** desviación estándar.

Locus	n	k	Obs. F	Min F	Max F	Mean	SE
Par26	152	23	0.0726	0.0435	0.7524	0.1195	0.0013
Pcos18	176	10	0.1759	0.1000	0.9030	0.3079	0.0134
Pcor8	164	10	0.2899	0.1000	0.8963	0.3021	0.0113
Pcor7	148	39	0.0801	0.0256	0.6183	0.0611	0.0002
Bom13	88	16	0.1679	0.0625	0.7172	0.1578	0.0023

Prueba positiva valor entre 0,025 y 0,975.

Una fuerza evolutiva en contra de la selección es el flujo génico (N_m), el cual determina la existencia y cantidad de movimiento de individuos entre los grupos dentro de la población total y la participación en el intercambio genético. Los valores de N_m se encontraron entre 0.84 y 1.40, valores que evidencian un flujo génico bajo entre los tres pares de localidades. Sin embargo, el bajo intercambio presenta diferentes magnitudes: las localidades entre las que se observa mayor flujo son en su orden: Ayapel – San Marcos ($N_m = 1.40$) y San Marcos – San Benito ($N_m = 1.38$); por otro lado el menor flujo se presenta entre San Marcos y San Benito ($N_m = 0.84$) (Tabla 7). Estas relaciones son concordantes con las distancias geográficas entre las que se encuentran las localidades a lo largo del río San Jorge de sur a norte primero se encuentra Ayapel, luego San Marcos y finalmente San Benito, de tal manera que es lógico que entre Ayapel y San Benito exista el menor flujo génico. Adicionalmente, cuando N_m es mucho mayor que 1, el flujo génico sobrepasa los efectos de la deriva e impide la diferenciación local, y si N_m es mucho menor que 1, la deriva actúa en forma casi independiente en cada población (Slatkin, 1994). Por lo tanto, se puede inferir que siendo los valores de N_m cercanos a 1, la deriva génica actúa como una fuerza estructuradora entre las tres localidades, sobre todo teniendo en cuenta que todos los loci son neutrales y la selección no parece estar afectando una posible estructuración.

Tabla 7. Valores de flujo génico (N_m), índice de fijación (Fis) e índice de endogamia (Fit) por locus, para cinco loci microsatelitales en *H. malabaricus* del río San Jorge.

Locus	N_m	Fis	Fit
Par26	1,87	0,008	0,125
Pcos18	0,722	0,002	0,259
Pcor8	1,266	-0,039	0,132
Pcor7	4,153	-0,074	-0,013
Bom13	0,348	-0,09	0,365

Por otro lado, el flujo génico calculado para cada locus de forma individual muestra que todos los loci presentan valores bajos de flujo génico, salvo Pcor7 (tabla 7). Esta gran diferencia puede deberse a que los valores de N_m pueden estar afectados por tres factores: deriva génica, tasas de mutación e intensidad de selección (Slatkin, 1994). Teniendo en cuenta que el valor de $N_m = 4.153$ es muy alto, el flujo génico sobrepasa el efecto de la deriva; y la prueba de neutralidad para Pcor7 aunque es significativa es baja, mostrando que este locus podría estar bajo cierto efecto de la selección, probablemente este locus presente también altas tasas de mutación que estén afectando su equilibrio en las localidades.

Cuando el flujo es bajo como para la mayoría de los loci analizados, se pueden estar presentando procesos de endogamia o exogamia, los cuales fueron evaluados a través del índice de fijación F_{IS} . Este índice establece la desviación de la heterocigosidad entre individuos relacionado con la subpoblación. F_{IS} puede tener valores negativos o positivos dependiendo de si la heterocigosidad aumenta o disminuye con respecto a lo esperado en H&W. Los valores positivos también indican deficiencia de heterocigotos y tendencia a la endogamia; y los valores negativos evidencian exceso de heterocigotos y tendencia a la exogamia (Weir & Cockerham 1984). El índice de Fijación se encontró entre -0,074 y 0,09 (tabla 7), siendo valores muy bajos que representan una baja probabilidad de que dos alelos tomados al azar sean idénticos, por lo que se evidencian grandes diferencias en la variabilidad genética de *H. malabaricus* en las localidades estudiadas. Adicionalmente, los valores bajos de F_{IS} son congruentes con los altos valores de Heterocigosidad observada. Por otra parte los loci Par26 y Pcos18, presentan una muy leve deficiencia de heterocigotos y tendencia a la endogamia, mientras que los loci Pcor8, Pcor7 y Bom13 presentan un bajo exceso de heterocigotos y tendencia a la exogamia. Esto indica que el exceso o deficiencia de heterocigotos no es un factor que esté determinando el desequilibrio de H&W en algunos loci.

La endogamia fue también evaluada a través del índice F_{IT} , que establece la probabilidad de que un individuo tenga dos alelos en un locus que son idénticos por descendencia, es decir, homocigoto por descendencia. La endogamia por ende hace que aumenten los homocigotos en la población. Los subíndices F_{IT} describen la desviación de la heterocigosidad entre los individuos en relación con el total de la población y sus valores varían entre -1 y +1. (Weir & Cockerham 1984). Los valores de F_{IT} se encontraron entre -0.013 y 0.365. El valor más bajo corresponde al loci Pcor7 indicando que no presenta endogamia, mientras los demás loci presentan condiciones bajas de endogamia. Los loci con valores mayores de endogamia fueron en su orden Bom13 y Pcos18 (tabla 7), siendo probablemente la razón por la cual se encuentran en desequilibrio de H&W en algunas localidades. Teniendo en cuenta que los loci Pcor7, Bom13 y Pcos18 que no se encontraron en equilibrio de H&W, presentan circunstancias leves de endogamia o selección; que no existe ligamiento entre ellos, y que presentan altos valores de contenido de información polimórfica, se usaron todos los loci para realizar los análisis de diferenciación génica.

Diferenciación Génica y estructuración

La desviación de la heterocigosidad entre las subpoblaciones con respecto al total de la población, que indicaría diferencias genéticas importantes entre las poblaciones, fue evaluada a través del estadístico F_{ST} de Wright. Este índice también se interpreta como la proporción del total de la heterocigosidad debida a las diferencias o la varianza en las frecuencias alélicas entre subpoblaciones. (Hartl & Clark, 1997). Según el índice F_{ST} , las poblaciones se pueden clasificar las poblaciones en cuatro niveles de diferenciación genética (F_{ST}): baja (0,00 a 0,05), moderada (0,05 a 0,15), alta (0,15 a 0,25) y elevada (> 0,25) (Brown, 1970). Según los resultados (Tabla 8), la población presenta diferentes grados de estructuración, siendo moderada entre las localidades de Ayapel y San Marcos (0,095); y alta entre las localidades de San Marcos y San Benito (0,187) y entre las localidades de Ayapel y San Benito (0,233). Estos valores son concordantes con los valores de flujo génico en los que el mayor flujo génico se presenta entre las poblaciones de Ayapel y San Marcos (1.40); y el menor flujo génico entre las poblaciones de Ayapel y San Benito (0.84).

Tabla 8. Valores de F_{ST} debajo de la diagonal y Rho_{ST} sobre la diagonal para *H. malabaricus* por pares de localidades del río San Jorge

	Ayapel	San Marcos	San Benito
Ayapel	0,000	0.0594	0.2196
San Marcos	0,095	0,000	0.1243
San Benito	0,233	0,187	0,000

La evaluación de la estructuración poblacional teniendo en cuenta la forma en que se generan los microsatélites en un modelo Paso a paso (Stepwise) se realizó con el estadístico Rho. Este estadístico se basa en las frecuencias alélicas microsatelitales que tienen tasas mutacionales más rápidas que las del modelo de K-alelos en el que se basa F_{ST} en el cual se asume que no hay memoria de la mutación o del estado ancestral. Los estadísticos Rho_{ST} , muestran que entre las localidades de Ayapel – San Marcos y San Marcos – San Benito existe una moderada diferenciación genética (0.0594 y 0.1243, respectivamente) mientras que Ayapel y San Benito presentan una diferenciación alta (0.2196) (tabla 8). Comparados con los valores de F_{ST} , los valores de Rho_{ST} son más bajos, aunque presentan la misma tendencia en la magnitud de la diferenciación entre localidades. La diferencia en la magnitud de los estimadores se debe probablemente a que Rho sigue el modelo de mutación SMM, mientras que F_{ST} sigue el modelo de alelos infinitos. Esto hace que Rho sea más sensible a las extra mutaciones que se han acumulado al interior de cada población, sobre todo con Nm pequeños como es este caso. Por el contrario, F_{ST} es menos sensible a las tasas de mutación y a la selección (Slatkin, 1995).

Los valores de los estimadores F_{ST} y Rho_{ST} muestran que existe concordancia entre la diferenciación genética y la distancia geográfica de las localidades muestreadas. Adicionalmente, la diferenciación mostrada por los valores de Rho se explica por la cantidad de variabilidad que está aportando cada uno de los niveles de comparación. El valor de Rho para todos los loci de forma independiente y en el promedio de todos los locus (Multilocus) presenta mayor variación entre localidades ($Rho(st)$) que al interior de cada una de ellas ($Rho(is)$) o la variación de todos los individuos en la población total ($Rho(it)$, tabla 9). Los valores negativos en las columnas $Rho(is)$ y $Rho(it)$ indican que la variación a nivel individual es mayor que al interior de cada subpoblación en $Rho(is)$ y en comparación con toda la población en $Rho(it)$.

Tabla 9. Estadísticos Rho para cinco loci y en la población total (Multilocus) de *H. malabaricus* en el río San Jorge. $Rho(is)$ variación al interior de las subpoblaciones, $Rho(st)$ variación entre subpoblaciones y $Rho(it)$ variación individual en toda la población.

Locus	$Rho(is)$	$Rho(st)$	$Rho(it)$
Par26	-0.2529	0.3027	0.1264

Pcos18	-0.3411	0.0426	-0.2840
Pcor8	-0.3982	0.2066	-0.1093
Pcor7	-0.3094	0.1102	-0.1651
Bom13	-0.4179	-0.0065	-0.4271
Multilocus	-0.3555	0.1124	-0.2031

La distancia genética fue evaluada a través del estadístico de Identidad Genética Nei (G_{ST}). G_{ST} indica la probabilidad de encuentro de alelos iguales entre las subpoblaciones y permite visualizar relaciones generales entre los grupos, tal que la mayor distancia indica menor probabilidad de encuentro de alelos iguales. Por otro lado, cuando las frecuencias alélicas son similares la Identidad genética es cercana a 1. La mayor distancia genética de Nei se encuentra entre las localidades de Ayapel y San Benito, y la menor distancia entre las localidades de Ayapel y San Marcos. De manera correspondiente, la mayor similaridad genética se encuentra entre los individuos de las localidades Ayapel y San Marcos (I : 0,498), y las localidades con la menor similaridad son Ayapel y San Benito (I : 0,183, Tabla 10). Esta estructura es igual a la evidenciada con los estadísticos F_{ST} y Rho .

Tabla 10. Distancia Genética bajo la diagonal e Identidad Genética de Nei sobre la diagonal para *H. malabaricus* entre localidades del río San Jorge

Localidades	Ayapel	San Marcos	San Benito
Ayapel	-----	0,498	0,183
San Marcos	0,696	-----	0,276
San Benito	1,698	1,286	-----

El análisis multivariado de agrupación se basa en métodos bayesianos y cadenas de Markov a través de los cuales se puede inferir la estructura de la población y asignar individuos a las poblaciones a partir de datos de genotipos multilocus y asumiendo K poblaciones caracterizadas por un conjunto de frecuencias alélicas para cada locus. Cada punto en la figura 2 muestra la ancestría estimada media para un individuo en la muestra. Para un individuo dado los valores de los tres coeficientes en el vector de ancestría están dados por las distancias a cada uno de los tres lados del triángulo equilátero (Pritchard, 2000). En este caso, se observan agrupados los individuos pertenecientes a cada una de las localidades y algunos individuos que se encuentran aislados (1, 2 y 3). Los individuos representados por los puntos 1, 2 y 3 son posibles migrantes, los individuos 2 y 3 serían migrantes de Ayapel a San Marcos, y el individuo 1 de San Benito a San Marcos, nótese que no hay posibles migrantes entre San Benito y Ayapel. Estos datos concuerdan con los cálculos de flujo génico y las diferencias génicas aportadas por los estadísticos F_{ST} y Rho revisados anteriormente.

El análisis factorial de correspondencia extrae características comunes de las poblaciones y los engloba en lo que se denominan factores y permite analizar similitudes entre poblaciones. En la figura 2 se observa que los individuos se agrupan en las tres localidades y pocos de ellos se encuentran en la intersección de la localidad de Ayapel y San Marcos mostrando que estas dos

localidades tienen elementos en común y que San Benito es la localidad más disimil. Estos resultados concordantes con las pruebas de agrupación, flujo génico, F_{ST} y Rho.

Figura 2. Estructura de la población de *H. malabaricus* en el río San Jorge generado por el análisis multivariado de agrupación. Los puntos en las esquinas indican la pertenencia a la localidad indicada.

En resumen, los análisis genético poblacionales realizados con las frecuencias alélicas de los cinco sistemas microsatelitales utilizados, permitieron establecer que las localidades en las que se colectaron los individuos de *Hoplias malabaricus* corresponden a poblaciones, cada una de ellas con alta variabilidad genética diferencial. Esta diferenciación tan marcada se debe probablemente a que *H. malabaricus* es una especie que prefiere las corrientes menores, ciénagas, pantanos y charcas de poca profundidad (Pereira et al., 2004), y permanece en los fondos soportando bajos niveles de oxígeno disuelto al respirar aire atmosférico mediante una vejiga gaseosa vascularizada (Driedzic et al. 1978). Además, es un desovador parcial e independiente del ciclo de lluvias (Betancur-Vásquez et al. 2004), por lo que no presenta migración reproductiva. Por otra parte, esta especie presenta cuidado parental a cargo del macho (Hensley y Moody 1975; Cogollo-Bula et al. 2001), lo cual hace que se presente un comportamiento de grupo familiar en el que los machos permanecen en un solo sitio.

Cuello de botella

Según el método gráfico (figura 10) en ninguna de las localidades se ha presentado cuello de botella reciente. Sin embargo, la prueba de Wilcoxon (tabla 11) nos muestra que las localidades de San Marcos y San Benito han presentado cuello de botella reciente, bajo el modelo de mutación de alelos infinitos (I.A.M.) en San Marcos y bajo el modelo I.A.M y el modelo de mutación de dos fases (T.P.M) en San Benito. Por el contrario, la localidad de Ayapel no ha presentado cuello de botella bajo ninguno de los tres modelos de mutación. Teniendo en cuenta que el modelo de mutación más aceptado para los microsatélites es el Paso a paso (S.M.M.) (Xu et al., 2005; Shriver et al., 1993; Xu and Xin, 2004), y que el test de Wilcoxon, provee de un relativo alto poder estadístico y puede ser usado con pocos (ej. 4) loci polimórficos y cualquier

número de individuos, siendo los recomendados entre 10 y 40 individuos y 10 a 15 loci polimórficos para obtener máximo poder estadístico (Cornuet & Luikart, 1996); se establece que las poblaciones de *Hoplias malabaricus* no han sufrido cuello de botella reciente en alguna de las localidades analizadas.

Tabla 11. Test de Wilcoxon de cuello de botella, para *H. malabaricus* en tres localidades bajo tres modelos de mutación de los microsatélites: I.A.M: Modelo de Alelos Infinitos; T.P.M: Modelo de Dos pasos; S.M.M: Modelo Paso a paso. $P < 0,05$ se acepta H_0 : exceso de heterocigotos.

Localidad	I.A.M.	T.P.M.	S.M.M.
Ayapel	0,89063	0,89063	1
San Marcos	0,03125	0,10938	0,98438
San Benito	0,03125	0,03125	0,84375

El objetivo de hacer la prueba de cuello de botella reciente es establecer si las poblaciones han presentado recientemente una reducción poblacional que ponga en peligro su sobrevivencia. Según los análisis realizados se puede afirmar que a pesar de la existencia de tres subpoblaciones y de un nivel bajo de endogamia no existe una reducción poblacional que haga pensar que las subpoblaciones de *H. malabaricus* estén en peligro.

Recomendaciones para la conservación

Establecidas tres poblaciones con características genéticas diferenciales, se deben definir como unidades evolutivas significativas (ESU), debido a que la estructuración genética es fuerte (Avice, 2004). Esto significa que el acervo genético que cada una de estas poblaciones es tan diferente, que debe ser conservado independientemente. Si bien las altas heterocigosidades muestran que las poblaciones no se encuentran en un proceso de endogamia, que tuviera por consecuencia a corto o mediano plazo la desaparición de la especie en las diferentes localidades, es indiscutible que el aumento en la presión sobre este recurso pesquero puede llegar a consecuencias similares; sobre todo cuando en toda la cuenca del río San Jorge, sólo se encontraron especímenes en las ciénagas de Ayapel, San Marcos y San Benito. Por lo tanto, deben realizarse estudios de biología pesquera y dinámica poblacional en las tres localidades para establecer la época reproductiva, el tamaño de cada uno de los estadios y de las camadas, las tasas de sobrevivencia y fecundidad, además de otros parámetros importantes para el adecuado manejo de las poblaciones. Como resultado de los estudios anteriores se pueden definir adecuadamente las vedas correspondientes a las temporadas y a las tallas mínimas de pesca.

Teniendo en cuenta una diferenciación tan marcada podría estarse presentando un proceso de especiación temprana. Para comprobar esta hipótesis deberían realizarse cruces entre individuos de las diferentes poblaciones y establecer las tasas de sobrevivencia y fecundidad de la progenie en primera y segunda generación. Si como resultado de los cruces se obtienen bajas tasa de sobrevivencia y/o fecundidad se comprobaría un proceso de especiación ligado a barreras pre o postcigóticas. Además, se pueden crear sistemas de cría o piscicultura. Para dar inicio a un programa como este, debe tenerse en cuenta la calidad de los pies de cría, esto en cuanto a la fecundidad y sobre todo a la salud de los animales, ya que durante las salidas de campo para la colección de muestras de esta investigación, se encontraron individuos con alta infección parasitaria. Esta situación ya ha sido reportada para *H. malabaricus* en toda la costa

atlántica colombiana, incluyendo el río San Jorge, donde se encontró que el 100% de los individuos muestreados están parasitados por nemátodos, con una incidencia muy alta entre 1 y 466 nemátodos por individuo (Olivero, et al. 2006). Adicionalmente, se ha reportado que *H. malabaricus* presenta altos niveles de mercurio (0.58 +/- 0.05 microg/g peso fresco) en la ciénaga Grande, siendo el segundo pez con mayor contaminación por mercurio por debajo de Caquetaia kraussi (Marrugo-Negrete, et al., 2008). Este grado de contaminación puede también estar afectando a los moncholos del río San Jorge. Por lo tanto, debe garantizarse la salud de los peces, toda vez que el objetivo de la piscicultura es proveer de fuente proteínica a las localidades cercanas y aledañas a la cuenca del río San Jorge; y no puede permitirse que la parasitosis y/o contaminación de los peces se convierta en un problema de salud pública.

Conclusiones

La amplificación con primers de microsátélites heterólogos permitió obtener entre un 62 y 95% de polimorfismo, suficiente información para realizar análisis genético-poblacionales de *Hoplias malabaricus*. Las poblaciones de *H. malabaricus* presentaron una alta variabilidad genética, determinada por valores altos de heterocigosidad observada y esperada, que permite su mantenimiento en las localidades estudiadas en el río San Jorge. Por otro lado, la población de *H. malabaricus* presentó una alta estructuración y bajo flujo génico en el río San Jorge tal que existen tres subpoblaciones bien diferenciadas: Ayapel, San Marcos y San Benito, que se definieron cada una como unidades evolutivas significativas, con el objetivo de que los acervos genéticos sean conservados adecuadamente. Las subpoblaciones de *H. malabaricus* en el río San Jorge no han pasado por un cuello de botella reciente, ni presentaron un estado de endogamia; sin embargo es necesario aplicar medidas de conservación, ya que sólo quedan tres subpoblaciones en la cuenca del río San Jorge que pueden estar en riesgo por la sobreexplotación, la afección por parásitos y la contaminación. Como medidas de conservación se requieren estudios sobre la biología pesquera de cada una de las subpoblaciones y se sugiere la implementación de programas de piscicultura.

Agradecimientos

Las autoras agradecen a la Hidroeléctrica URRÁ, e INCODER por la financiación del proyecto; a cada uno de los pescadores que permitieron hacer el muestreo en los peces de la pesca diaria.

Referencias Bibliográficas

Awise, J.C. (2004). Molecular Markers, Natural History and Evolution. 2a ed. Ed. Sinauer Associates, Inc. p. 505-510.

Barbosa, A., Corrêa, T.C. Galzerani, F., Galetti P.M. & Hatanaka, T. (2006). Thirteen polymorphic microsatellite loci in the Neotropical fish *Prochilodus argenteus* (Characiformes, Prochilodontidae). Molecular Ecology Notes 6, 936–938.

Barroso, R.M., Hilsdorf, A.W., Moreira, H.L., Mello A. M., Guimarães, S.E., Cabello, P.H. & Traub-Cseko Y.M. (2003). Identification and characterization of microsatellite loci in *Brycon opalinus* (Cuvier, 1819) (Characiforme, Characidae, Bryconinae). Molecular Ecology Notes 3, 297–298.

Bastos, W.R., de Almeida, R., Dórea, J.G., Barbosa, A.C. (2007). Annual flooding and fish-mercury bioaccumulation in the environmentally impacted Rio Madeira (Amazon). *Ecotoxicology*. Apr;16(3):341-6.

Beheregaray, L.B., Sunnucks, P. & Briscoe, D.A. (2002). A rapid fish radiation associated with the last sealevel changes in southern Brazil: the silverside *Odontesthes perugiae* complex. *Proc. R. Soc. Lond. B* 269: 65–73.

Brown, A.H.D. (1970). The estimation of Wright's fixation index from genotypic frequencies. *Genetica* 41:399-406.

Caraballo, P., Gandara, M. (2010). El sector pesquero en el departamento de Sucre, Colombia. *Rev. Colombiana Cienc. Anim.* 2(1): 153-162.

Carvalho-Costa, L.F., Hatanaka T., & Galetti P.M. (2006). Isolation and characterization of polymorphic microsatellite markers in the migratory freshwater fish *Prochilodus costatus* *Molecular Ecology Notes* 6, 818–819

Chapuis, M.P., & A. Estoup. (2007). Microsatellite null alleles and estimation of population differentiation. *Mol. Biol. Evol.* 24(3): 621-631.

Cioffi, M.B., Kejnovsky, E., Bertollo, L.A. (2010). The chromosomal distribution of microsatellite repeats in the genome of the wolf fish *Hoplias malabaricus*, focusing on the sex chromosomes. *Cytogenet Genome Res.* 2011;132(4):289-96. doi: 10.1159/000322058.

Cornuet, J.M. & Luikart, G. (1996). Description and power analysis of two tests for detecting recent population bottlenecks from allele frequency data. *Genetics* 144:2001-2014.

de Oliveira, E.A., Sember, A., Bertollo, L.A.C., Yano, C.F., Ezaz, T., Moreira-Filho, O., Hatanaka, T., Trifonov, V., Liehr T., Al-Rikabi, A.B.H., Ráb, P., Pains, H., Cioffi, M.B. (2018). Tracking the evolutionary pathway of sex chromosomes among fishes: characterizing the unique XX/XY1Y2 system in *Hoplias malabaricus* (Teleostei, Characiformes). *Chromosoma*. 2018 Mar;127(1):115-128. doi: 10.1007/s00412-017-0648-3.

Dórea, J.G., Barbosa, A.C. (2007). Anthropogenic impact of mercury accumulation in fish from the Rio Madeira and Rio Negro rivers (Amazonia). *Biol Trace Elem Res.* Mar;115(3):243-54.

Galbusera, P., Volckaert, F.A., Hellemans, B., Ollevier, F. (1996). Isolation and characterization of microsatellite markers in the African catfish *Clarias gariepinus* (Burchell, 1822). *Mol Ecol.* Oct;5(5):703-5.

Garoia, F., Guarniero, I., Piccinetti, C., & Tinti, F. (2004). First Microsatellite Loci of Red Mullet (*Mullus barbatus*) and Their Application to Genetic Structure Analysis of Adriatic Shared Stock. *Mar. Biotechnol.* 6, 446–452.

Lior, D., Noah A. R, Uri L., Marcus W. F., Jossi H. (2007). A Genetic diversity and population structure inferred from the partially duplicated genome of domesticated carp, *Cyprinus carpio* L. *Genet. Sel. Evol.* 39:319–340.

Marrugo-Negrete, J., Benitez, L.N., Olivero-Verbel, J. (2008). Distribution of mercury in several environmental compartments in an aquatic ecosystem impacted by gold mining in northern Colombia. *Arch Environ Contam Toxicol.* Aug;55(2):305-16.

Moraes, G., Polez, V.L., Iwama, G.K. (2004). Biochemical responses of two erythrinidae fish to environmental ammonia. *Braz J Biol.* Feb;64(1):95-102.

McVean, G. (2002). Natural selection. Department of Statistics, University of Oxford. February 18.

Michalakis Y. & Excoffier L. (1996). A Generic Estimation of Population Subdivision Using Distances Between Alleles With Special Reference for Microsatellite Loci. *Genetics* 142 1061-1064 (March).

Moeser, A.A. & Bermingham, E. (2005). Isolation and characterization of eight microsatellite loci for the Neotropical freshwater catfish *Pimelodella chagresi* (Teleostei: Pimelodidae). *Molecular Ecology Notes* 5, 363–365.

Olivero, J., Baldiris, R., Guette, J., Benavides, A., Mercado, J., & Arroyo, B. (2006). *Contraecum* sp. infection in *Hoplias malabaricus* (Moncholo) from rivers and marshes of Colombia. *Veterinary Parasitology*.140 (1-2):90-7. Aug 31.

Pritchard, J. K., Stephens, M., & Donnelly, P. (2000a). Inference of population structure using multilocus genotype data. *Genetics*, 155:945-959.

Revaldaves, E., Pereira, L., Foresti, F., & Oliveira, C. (2005) Isolation and characterization of microsatellite loci in *Pseudoplatystoma corruscans* (Siluriformes: Pimelodidae) and cross-species amplification *Molecular Ecology Notes* 5, 463–465.

Shriver, M.D., Jin, L., Chakraborty R., & Boerwinkle, E. (1993). VNTR Allele Frequency Distributions Under the Stepwise Mutation Model: A Computer Simulation. *Approach Genetics* 134 983-993 (July).

Slatkin, M. (1994). Gene flow and population structure. En *Ecological Genetics*, Editado por L. Real. Princeton.

Tordecilla-Petro, G., Sánchez-Banda, S., Olaya-Nieto, C.H. (2005) Crecimiento y mortalidad del *H. malabaricus* (*Hoplias malabaricus*) en la Ciénaga Grande de Lorica, Colombia. *MVZ-Córdoba*; 10: (2), 623-632.

Xu, H., & Fu, Y-X. (2004). Estimating Effective Population Size or Mutation Rate With Microsatellites. *Fu1 Genetics* 166: 555–563 (January).

Xu, H., Chakraborty, R. & Fu, Y-X. (2005). Mutation Rate Variation at Human Dinucleotide Microsatellites. *Genetics* 170: 305–312 (May).

Yazbeck, G.M. & Kalapothakis, E. (2007). Isolation and characterization of microsatellite DNA in the piracema fish *Prochilodus lineatus* (Characiformes) and. *Genet. Mol. Res.* 6 (4): 1026-1034.

Material Suplementario

Figura suplementaria 1: Capturas de *H. malabaricus* en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba y Magdalena durante el período 1991-1999. Datos: Caraballo (2010)

